

ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ
ДЖАДИДСКОГО ДВИЖЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

ХАЛИЛОВ Р.М.,

полковник, начальник факультета Академии ВС РУ

Аннотация: В данной статье проанализированы зарождение и основные этапы развития джадидского движения в Узбекистане, раскрыты их идеи и практическая деятельность.

Ключевые слова: джадидизм, идея, движение, новометодная школа, Туркестанская автономия, социально-политические задачи, традиции, обычаи.

В конце XIX века в Туркестанском обществе начала зарождаться новая сила, представленная местными прогрессивными интеллектуалами, объединенными в движение под названием джадидизм (от араб. «джадид» – «новый»). Она сыграла чрезвычайно важную роль в общественно-политической жизни узбекского народа.

Подтверждением этому служат слова Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева, произнесенные на открытии международной конференции о джадидах в 2023 году: **«Все мы знаем, что джадиды, выступившие с благородной идеей «Единство в языке, мыслях, действиях», считали, что пробуждение народов и их освобождение от оков отсталости и невежества возможно лишь путем распространения знаний и просвещения, светского развития».**

По своей сути, джадидизм выполнял роль идеологии национально-освободительного движения, основные идеи и цели которого заключались в:

освобождении Туркестана от феодальной отсталости и средневековых предрассудков;

выходе на прогрессивный путь развития;

создании национального государства и свободного общества на основе конституционного правления;

придании тюркским языкам статуса государственного языка;

создании национальной валюты и гвардии.

Основоположником и идеологом джадидского движения считается видный крымско-татарский реформист Исмаил Гаспринский (1851-1914 гг.).

В начале своей деятельности узбекские джадиды сосредоточили основное внимание на реализации религиозно-реформаторских и просветительских идей. В их теоретических произведениях мы видим призыв к восстановлению былого могущества мусульманских народов через упрощение традиционных обрядов и освобождение от всего наносного и фанатичного. Они предлагали пересмотреть традиционную общественно-философскую систему не только с позиций развития культуры, науки и образования, но и в свете задач антиколониальной борьбы.

В целях реформирования системы образования джадиды начали создавать собственные национальные школы, обучение в которых было основано на новых методах – «джадиди-усул». Эти школы должны были стать средством защиты национальной культуры, ислама, традиций и обычаев. Так, 1898 году в городах Коканд и Токмак были открыты первые новометодные школы, в которых наряду с религиозными дисциплинами преподавались такие предметы, как арифметика, география, основы естествознания.

С 1900 года сеть школ постепенно начала расширяться и крупными центрами джадидских школ становятся Ташкент, Самарканд и Коканд.

В новометодных школах формировалась новая просвещенная интеллигенция, представленная такими выдающимися философами, писателями и педагогами, как Абдурауф Фитрат, Садриддин Айни, Абдулла Авлони, Муминжан Мухаммаджан-оглы, Файзулла Ходжаев и другими.

В начале XX века в Туркестане возникли первые джадидские группы. Наиболее видными их представителями стали люди, составившие костяк национальной интеллигенции: Махмудходжа Бехбуди, Мунаввар кары, Абдулла Авлони, Убайдулла Ходжаев, Абдурауф Фитрат, Тошпулат Норбутабеков, Исмаил Обидов и др.

В 1905-1914 гг. движение джадидов получает более широкое распространение, характеризующееся началом организации издательской деятельности, особое внимание придается вопросам науки, литературы, культуры и просвещения.

Первой национальной газетой туркестанских джадидов явилась газета «Тараккий», изданная 27 июня 1906 года. Позже вышли в свет газеты «Хуршид» (1906 г.), «Шухрат», «Туджор» (1907-1908 гг.) и др. Среди журналов следует отметить такие, как «Осиё», «Самарканд», «Садои Туркистон», «Садои Фаргона», «Ойна», «Турон» и т.д. Несмотря на то,

что большинство из них просуществовали недолго, тем не менее они сыграли важную роль в распространении реформаторской мысли.

Одновременно с этим крепили и развивались международные связи джадидов со своими единомышленниками в России, Турции, Египте и других странах посредством поездок и бесед.

15 августа 1905 года ученикам И.Гаспринского удалось создать партию «Союз мусульман» (Иттифак аль-Муслимин), первый конгресс которых прошел в Нижнем Новгороде на пароходе «Густав Струве» и включал 150 делегатов из Крыма, Закавказья, Урала, Туркестана и Сибири. Данная партия была представлена также в Российской Государственной Думе.

В 1914-1917 гг. в Узбекистане создаются джадидские политические партии и джадидизм превращается в общественно-политическое движение.

Одновременно с этим в 1914-1915 гг., после возвращения в Туркестан молодых людей, получивших образование в России и Турции, в рядах джадидов возникают первые серьезные разногласия. Молодое поколение джадидов вступило в спор со старшими деятелями по вопросу целей и методов борьбы. Их не удовлетворяло узкое культурничество, они выдвинули политические задачи, потребовали снижения налогов, облегчения участи дехканства, ограничения чиновничьего и судейского произвола, обрушились с резкой критикой на эмира и духовенство. Лидерами этой молодежи стали Абдурауф Фитрат и Файзулла Ходжаев, вставшие в марте 1917 года во главе партии младобухарцев – революционных джадидов. В это же время оформляется и «правое крыло» джадидского движения – «Шурои Исломия».

Таким образом, после февральской революции 1917 года внутри джадидского движения происходит окончательный раскол, одни джадиды требовали полного отделения от России, другие видели свою задачу в создании «национально-территориальной автономии» в составе Российской Федерации, третьи ограничивались требованием осуществления гарантий прав на духовно-религиозную автономию в составе России.

В октябре 1917-1918 гг. часть джадидов, настроенные на отделение от России, создают в Коканде Туркестанскую автономию, которая с применением военной силы была ликвидирована Советской властью.

Другая часть джадидов в 1918-1924 гг. создает группу «Чигатайская беседа», осуществлявшей просветительно-издательскую деятельность в составе советской системы.

После разделения в 1924 году Туркестана на пять республик, дальнейшее развитие джадидского движения осуществлялось в рамках национальных республик и автономий. Тем не менее джадиды не прекращали деятельность по реализации идей группы «Чигатайская беседа» в культурно-просветительской, образовательной и издательской сферах, а также попыток оживить национально-освободительное движение.

Подобные действия были отрицательно восприняты Советской властью и в период с 1931 по 1938 годы, а также в первой половине 1950-х годов представители джадидов были подвергнуты массовым репрессиям.

Находясь сначала под духовным, политическим и экономическим давлением, а затем в условиях тоталитарной идеологии, джадидизм смог реализоваться только частично. Но несмотря на это, в 1953-1990 гг. узбекский народ смог сохранить свою национальную самобытность, традиции, обычаи и национальную память об идеях джадидов.

Обретение Узбекистаном независимости стало новой отправной точкой для реализации идей джадидизма.

В современном Узбекистане почитают и помнят свою древнюю историю и культуру, а также своих великих сынов, внесших огромный вклад в становление и развитие независимого и самобытного узбекского государства.

Достойное место среди них занимают представители джадидского движения, ставшие примером беззаветной любви и преданности своей Родине и своему народу.

«Наши сегодняшние реформы по построению в Новом Узбекистане справедливого, свободного и процветающего общества, благополучной жизни, истинно народного государства, где превыше всего – достоинство человека, его интересы, полностью созвучны благородным идеям и программам джадидов», – сказал Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев.

Сегодня в их честь в городе Ташкент воздвигнут Мемориальный комплекс, созданы Общественный фонд «Шахидлар хотираси», Государственный музей памяти жертв репрессий и его региональные отделения.

Таким образом, джадиды открыли новую страницу в истории узбекского народа. Их движение своей просветительской деятельностью и направленностью на решение общенациональных задач коренным образом отличалось от традиционного восточного просветительства и религиозного реформаторства.

Истребление джадидов почти на целый век отодвинуло назад признание узбекского народа в мировом масштабе. Тем не менее историческая память узбекского народа

сохранила воспоминания об идеях и целях джадидов, которые нашли свое полное воплощение в обновленном Узбекистане.

Источники:

1. Мирзиеёв Ш.М. Сегодняшние реформы в Новом Узбекистане созвучны благородным идеям джадидов. / Выступление Президента Республики Узбекистана Ш.М.Мирзиеёва на открытии международной конференции о джадидах. 11.12.2023
2. Мирзиеёв Ш.М. Независимость Родины – источник нашей силы и вдохновения, основа благополучия и процветания. / Выступление Президента Республики Узбекистана Ш.М.Мирзиеёва на церемонии посвященной 30- летию Независимости Республики Узбекистан, 2021.
3. Выступление Президента Республики Узбекистана Ш.М. Мирзиеёва на форуме молодёжи Узбекистана 26.12.2020.
4. Абдирашидов, З. Исмаил Гаспринский и Туркестан в начале XX века: связи – отношения – влияния. / З.Абдирашидов. – Т.: Академнашр, 2011.
5. Алихожиев, М.О. Джадидизм в Туркестане и просветительская деятельность джадидов / М.О.Алихожиев, Э.А.Тажимирзаев. – Андижан: Андижанский государственный университет.
6. Агзамходжаев С.С. Реформаторское движение в Туркестане. – URL: http://www.sociosphera.com/publication/conference/2014/241/reformatorskoe_dvizhenie_v_turkestane. Дата обращения: 15.09.2024.